

ЎЎТ: 635.649: 582.951.4: 581.2: 582.26: 632.4

ШИРИН ҚАЛАМПИРНИНГ УРУҒПАЛЛА ВА МАЙСАЛАРИ ЧИРИШИ КАСАЛЛИГИ ҲАМДА УНГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИ

Д.Азнабакиева, катта ўқитувчи

(Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти)

Аннотация. Ҳозирги даврда Ўзбекистонда ширин ва аччиқ қалампир етиштиришга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Бу экинларнинг юқори ва сифатли мева ҳосилини мунтазам етиштиришга тўсқинлик қиладиган асосий факторлардан уруғпалла ва кўчатлар ётиб қолиши, чириши ва нобуд бўлиши касаллиги дунёда кўп учрайди. Бу касалликни асосан фитопатоген замбуруғлардан *Fusarium oxysporum*, *Fusarium* туркумининг баъзи бошқа вакиллари ва *Rhizoctonia solani* туркуми турлари кўзғатади. Мақолада қалампир уруғпаллалари ва ёш кўчатларини зарарлайдиган ушбу фитопатогенлар кўзғатадиган касалликнинг белгилари, ривожланиши ва касалликка қарши кураш чоралари баён этилган.

Калит сўзлар. Capsicum, қалампир, касаллик, уруғпалла ва кўчат чириши, *Rhizoctonia solani*, *Fusarium oxysporum* кураш чоралари.

Аннотация. В Узбекистане в настоящее время уделяется особое внимание возделыванию сладкого перца. Одним из основных и широко распространённых в мире факторов, препятствующих устойчивому производству высокого и качественного урожая этих культур, является полегание и гибель семядолей и молодых всходов. Основными возбудителями этой болезни являются фитопатогенные грибы *Fusarium oxysporum*, некоторые другие виды рода *Fusarium*, *Rhizoctonia solani*. В данной статье приводятся сведения о распространении этих фитопатогенов, симптомах и развитии вызываемой ими болезни и мерах борьбы с ними.

Ключевые слова. Capsicum, перец, болезнь, гниль семядолей и всходов, *Rhizoctonia solani*, *Fusarium oxysporum*, меры борьбы.

Abstract. Uzbekistan is currently paying a special attention to the cultivation of sweet and hot peppers. One of the serious factors hindering the sustainable production of a high and quality crop is the seedling damping-off, a widespread pepper disease in the world. The main causal agents of this disease are pathogenic fungi *Fusarium oxysporum*, some other *Fusarium* spp., *Rhizoctonia solani*. Infection of pepper seedlings by other, rarely occurring species of fungi was reported only from some countries or their regions. This review article provides detailed information about the geographical distribution of these pathogens, the symptoms and development of the disease caused by them, and their control.

Key words. Capsicum pepper, disease, damping-off, *Rhizoctonia solani*, *Fusarium oxysporum*, control measures.

Кириш. Ширин қалампир (капсикум) турлари Итузумдошлар тартиби ва оиласининг *Capsicum* L. туркумига мансуб. Уларининг ватани Мексика, Марказий ва Жанубий Американинг субтропик иқлими минтакаларидир. Қалампир турлари, уларнинг хусусиятлари ҳамда улар синтез қиладиган капсаицин бирикмаси ҳақида батафсил маълумотлар адабиётларда келтирилган (Ҳасанов и др., 2021; Ҳасанов и др., 2022; Ҳасанов ва б., 2022).

Қалампирда бир қатор абиотик ва биотик касалликлар учрайди. Биотик, ёки инфекция касалликларни замбуруғлар, бактериялар, фитоплазмалар, вируслар, нематодалар кўзғатади. Муаллифлар тўплаган адабиёт маълумотлари кўрсатишича ҳар хил мамлакатларда қалампир турлари ва навларида 130 тадан кўпроқ микроорганизмлар, жумладан, 67 та замбуруғ, 11 та оомицет, 11 та бактерия, 4 та фитоплазма, 32 та вирус ҳамда 6 тадан кўп нематода турлари касаллик кўзғатиши хабар қилинган. Қалампир

экинларини юксак гулли паразит ўсимликларнинг 6 та тури ҳам зарарлаши мумкин. Биз бу мақолада қалампирда замбуруғлар қўзғатадиган уруғпалла ва майса чириши касалликлари ҳақида маълумотларни келтирамыз.

Касаллик белгилари ва ривожланиши. Юқорида кўрсатилган патогенлар билан зарарланган илдизларнинг туклари чириб, улар туксиз бўлиб қолади, майсалар тупроқдан сув ва озуқа моддаларини сўриши кескин камаяди, барглари, пасткиларидан бошлаб, сарғайиб ёки сарғаймасдан, сўлийди ва қуриб қолади. Уруғбарглар тупроқ юзасига чиққандан кейин 3-4 ҳафта давомида жуда чидамсиз. Каттароқ ўсимликларда касаллик одатда камроқ учрайди, кўпинча у кўчатларни далага ёки иссиқхонага эккандан кейин илдиз чириши шаклида намоён бўлади.

Касалликни қўзғатувчи замбуруғлар тупроқда сақланади ва тупроқ касалликнинг асосий манбаи ҳисобланади. Улар ўсимлик тўқимасига гипокотиль ва илдиз қобиғидаги кичик чатнашлар ва илдиз туклари орқали киради. Кураш чоралари қўлланилмаса дала ва айниқса иссиқхона тупроғида патогенларнинг пропагулалари мунтазам кўпайиб боради, натижада кўчатлар зарарланиши ҳам йилдан-йилга кўпаяди. Тупроқдан ташқари, торф, минерал пахта³, гўнг, уруғлик ва суғориш суви ҳам касаллик манбаи бўлиши мумкин.

Касалликнинг зарари ўсимлик ўсиши босқичига боғлиқ: зарарланиш қанча эрта бошланса, зарари ҳам шунча юқори бўлади. Касаллик экинлар сийрак бўлиб, ўсимликлар вақтидан олдин қуриб қолиши ва ҳосил пасайишига олиб келади. Касалликка чидамли навлар мавжуд эмас.

Уруғларни фунгицид билан дориламасдан чуқур экиш, азотли ўғитларни керагидан кўп бериш, майсалар жуда қалин бўлиши, улар орасида ҳаво яхши юрмаслиги, об-ҳаво кескин ўзгариши, тупроқда тузларнинг юқори концентрацияси мавжуд бўлиши, тупроқ намлиги юқори бўлиши ва қатқалоқ майсаларнинг илдиз бўғзини сиқиб қўйиши касаллик пайдо бўлиши ва ривожланишини кучайтиради.

Касаллик пайдо бўлишининг асосий сабаблари – қалампир майсалари ўсиши ва ривожланиши учун ҳарорат, намлик ва бошқа тупроқ шароитлари ноқулай бўлиши ҳамда тупроқда патоген замбуруғлар пропагулаларининг катта миқдорлари мавжуд бўлишидир (Ахатов и др., 2013).

Қалампир иссиқсевар экин бўлиб, паст ҳароратда унинг ёш майсалари тупроқ замбуруғлари қўзғатадиган касалликларга жуда чидамсиз. Уруғлар унмаслиги, уруғпалла тупроқ юзасига чиқмасдан чириши, майсалар хира-яшил тус олиши, сарғайиши, илдиз бўғзида қайноқ сувда куйганга ўхшаш рангсиз, сўнгра қўнғир доғлар ривожланиши, илдиз бўғзи ингичкалашиши, қўнғир ёки қора тус олиши ва чириши, натижада ўсимлик ётиб қолиши, сўлиши ва нобуд бўлиши мумкин.

Қалампир майсалари ётиб қолиши, чириши ва нобуд бўлиши (damping-off) касаллигининг икки шаклини ажратишади: 1) уруғ тупроқда ўсишдан олдин ёки уруғпалла тупроқ устига чиқишидан олдин чириши ва нобуд бўлиши; 2) униб чиққан майсаларнинг илдиз бўғзи чириши, тўқималари юмшаши, чириш илдиз бўғзини ҳалқа шаклида ўраб олиши, илдиз бўғзи ингичкалашиши, майсалар ётиб қолиши ва нобуд бўлиши. Қуйида қалампир уруғпаллалари ва майсалари чиришини қўзғатувчи фитопатоген замбуруғлар ҳақида маълумотларни келтирамыз.

***Rhizoctonia solani* s. I.** Ҳақиқий замбуруғлар (Fungi, Mycota) дунёси, Basidiomycota филуми, Agaricomycetes синфи, Cantharellales (ёки Ceratobasidiales) тартиби, Certobasidiaceae оиласининг *Rhizoctonia* туркумига киради. Туркумнинг номи қадимги грек тилида “илдизларни ўлдирувчи, илдиз қотили”, *R. solani* эса “итузумдош ўсимликлар илдизларининг қотили”, деган маънони билдиради.

³ Минерал пахта (минеральная вата, rockwool) – дунёда иссиқхоналарда сабзавот экинларининг кўчатларини етиштириш учун кенг қўлланиладиган ғовак субстрат; одатда базальт тоши ва оҳақтош толаларидан кўпинча тўртбурчак, куб шакли қилиб тайёрланади).

R. solani космополит замбуруғдир, аммо у комплекс (sensu lato) таксон бўлиб, таркибига камида 25 та мустақил тур кириши тахмин қилинган. Бу полифаг организм кўп ва ҳар хил ўсимлик турларини, жумладан барча сабзавотлар ва бошқа дала экинлари, ғўза ҳамда дарахт ва буталарнинг илдизлари ва илдиз бўғзини зарарлаб, катта зарар етказди. Муайян экин, масалан қалампир, далада кўп йиллар давомида ўстирилса, тупроқда айни қалампирни кучли зарарлайдиган популяция тўпланиб, йилдан йилга кўпайиб бораверади (Хасанов, 2009).

Fusarium туркуми турлари қалампирнинг унаётган уруғлари чириб, нобуд бўлиши, унган майсаларнинг гипокотиллари ва илдиз бўғзи чириши, майсалар ётиб қолиши ва нобуд бўлиши, каттароқ кўчатлар ва етилган ўсимликларнинг илдизлари, илдиз бўғзи ёки пояси чириши ҳамда сўлиш (вилт) касалликларини кўзғатади. Зарарланган майсаларнинг гипокотилларида қизғиш-кўнғир, қуруқ яралар ривожланади. Қалампир илдизлари ва поясини зарарловчи замбуруғлар унинг майсалари ётиб қолиши ва нобуд бўлишини ҳам кўзғатади.

Уруғпалла ва майса чиришига қарши кураш чоралари. Қалампир майсалари чириши ва нобуд бўлиши касаллиги билан курашиш қийин, чунки бу касалликни кўзғатувчи замбуруғлар тупроқда яшайди, кўп хил экинларни ва бегона ўтларни зарарлайди, уларнинг қолдиқларида ва бошқа органик субстратларда сапрофит сифатида озикланиб, тупроқда хламидоспоралари ёки склероцийлари ёхуд ооспоралари билан узоқ сақланади.

Экишдан олдин профилактик тадбирларни қўллаш муҳим, чунки касаллик пайдо бўлганидан кейин ўсимликларни даволаб бўлмайди. Касаллик барибир пайдо бўлса, биринчи сўлиган ва сўлиётган ўсимликларни тагидаги тупроқ билан бирга қазиб олиб, иссиқхоналар ва далалардан ташқарида ёкиб юбориш (сўлиган ўсимликларни тупроққа ёки компостга солиш қатъиян ман этилади) ўсимликлар стресс ҳолатига тушишига йўл қўймаслик, уларни ўз вақтида суғориш, ортиқча ва босиб суғормаслик, органик ўғит, компост ҳамда баланси сақланган минерал ўғитларни солиш, азот ўғитларининг меъёрларини оширмаслик, фосфорли ва айниқса калийли ўғитларни қўллаш керак (Ахатов и др., 2013). Иссиқхоналарда ва далаларда томчилатиб суғориш тизимини ўрнатиш майса ва илдиз касалликлари учрашини камайтиради. Бунда ўғит тузлари илдизларни жароҳатламаслиги учун, сув қувурларини қалампир илдизларидан узоқроқ масофада ўрнатиш керак. Минерал ўғитларнинг меъёрини керагидан ошириш уларнинг тузлари илдизлар жароҳатланишини кучайтиради (Ахатов и др., 2013).

Органик қишлоқ хўжалигида қалампир касалликларига қарши кимёвий фунгицидлар ишлатишга ижозат берилмайди, бунинг учун фақат агротехник ва/ёки биологик кураш усулларини қўллаш мумкин.

Иқтисодий жиҳатдан тўғри келса очик далаларда ва иссиқхоналарда тупроқни патогенлардан тозалаш учун фумигациялаш ёки соляризация қилиш усулини қўллаш тавсия қилинган. Соляризация майдони катта бўлмаган далаларда тупроқнинг устки 15-см лик қатламида инфекцияни камайтириш учун ўтказилади.

Патоген юзлаб ўсимлик турларини зарарлайди ва уларнинг даладаги ҳар қандай қолдиқлари инфекция манбаи бўлиши мумкин; шу сабабдан далани бегона ўтлардан тоза тутиш, эгат қаторларини шамол кўп эсадиган йўналишга параллел жойлаштириш лозим.

Илдиз бўғзи чириш касаллиги иссиқхоналарда кўп учрайди. Зарарланган пояларда ботик яралар ҳосил бўлиши туфайли касаллик осон аниқланади. Касаллик кенг тарқалган ҳолларда экинларни баргдан озиклантиришни ва биноларни буғлатиб совутиш тизимларидан фойдаланишни вақтинчалик тўхтатиб туриш тавсия қилинган (Ахатов, 2011).

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ахатов А.К. 2011. Огурцы и томаты в теплицах. Приложение к журналу «Защита и карантин растений», 2011, № 26 с. 70 (1) -102 (34).
2. Ахатов А.К., Ганнибал Ф.Б., Мешков Ю.И. и др. (всего 11 авторов). 2013. Болезни и вредители овощных культур и картофеля. Глава 3. Болезни перца сладкого. Стр. 218-235. Москва: «Товарищество научных изданий КМК», 2013, 664 с.
3. Хасанов Б.А. 2009. Биология и современная таксономия грибов рода *Rhizoctonia* De Candolle. «Актуальные проблемы альгологии, микологии и гидроботаники». М-лы международной научной конф. 11-12 сентября 2009 г. Ташкент, 2009, стр. 22-30.
4. Хасанов Б.А. 2019. Микология. Ўқув қўлланма. Тошкент, ТошДАУ нашр таҳририяти бўлими, 2019, 504 бет.
5. Хасанов Б.А., Азнабакиева Д.Т., Утаганов С.Б. 2022. Ўзбекистонда қалампирнинг замбуруғ касалликлари учрашининг танқидий таҳлили. *Agrokimyohimoya va o‘simliklar himoyasi*, 2022, № 3, 22-28 бетлар.
6. Хасанов Б.А., Хакимов А.А., Азнабакиева Д.Т., Хамираев У.К., Утаганов С.Б. 2022. Фузариозы сладкого и острого перца (обзор). *Узбекский биологический журнал*, 2022, № 1, стр. 33-43.
7. Хасанов Б. А., Хакимов А. А., Хамираев У. К., Утаганов С. Б., Азнабакиева Д. Т. 2021. Род *Capsicum* L. и основные болезни сладкого и острого перца (обзор). *Бюллетень науки и практики*. 2021, том 7, № 10, с. 98-114. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/71/12>. <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=R22021200189> .